

**L'Enseignement de la Comptabilité OHADA en République Démocratique
du Congo : Analyse des difficultés rencontrées par les enseignants des
écoles secondaires de la ville de Kinshasa**

**The Accounting Teaching OHADA in Democratic Republic of Congo:
Analysis of difficulties found by the secondary teacher's schools in
Kinshasa town**

Justin KAMAVUAKO DIWAVOVA

Professeur à l'Université Kongo et à l'ISP/Mbanza-Ngungu (RDC)

Courriel : justin_kama@yahoo.fr

Patrick MAYIMBI EKULI NGOKANA

Enseignant-Chercheur à l'Université Kongo(RDC)

Courriel : patmayimbi14@gmail.com

Lisette BOLILA BELENDIA

Enseignant-Chercheur à l'Université de Kisangani (RDC)

Courriel : lisettebolila@outlook.com

Date de soumission : 03/10/2020

Date d'acceptation : 05/11/2020

Pour citer cet article :

KAMAVUAKO DIWAVOVA J. & al. (2020) « L'Enseignement de la Comptabilité OHADA en République Démocratique du Congo : Analyse des difficultés rencontrées par les enseignants des écoles secondaires de la ville de Kinshasa », Revue Internationale du chercheur « Volume 1 : Numéro 4 » pp : 564 – 584.

Résumé

L'objectif de cet article est de contribuer à la compréhension des difficultés liées à l'enseignement de la comptabilité dans les écoles secondaires à l'aube de la mutation éducative PCGC-OHADA. L'enquête par questionnaire menée auprès d'un échantillon de 123 enseignants de comptabilité à Kinshasa a permis de révéler trois faits saillants : (i) la mutation éducative PCGC-OHADA s'implémente avec difficultés en contexte des écoles secondaires ; (ii) ces difficultés sont plus ressenties dans l'enseignement de comptabilité analytique et de comptabilité des sociétés ; (iii) l'effet-maître (la non qualification des enseignants et l'insuffisance de formations continues ou recyclages) et l'effet-école (la carence des ressources, notamment les ouvrages, et la faible rémunération) seraient les causes de difficultés rencontrées.

Mots clés : Effet-Maître ; Effet-Ecole ; Mutation Educative ; PCGC ; OHADA

Abstract:

This article aims at the understanding of difficulties relating to the teaching Accounting in secondary schools regarding the change from PCGC to OHADA. The questionnaire administered to a sample of 123 teachers of Accounting in Kinshasa highlighted three remarkable facts : (i) the educative mutation PCGC-OHADA is being implemented with difficulty within the context of secondary schools; (ii) these difficulties are more felt in teaching cost accounting and company accounting ; (iii) teaching effect (unqualification of teachers and lack of workshops) and school effect (lack of material resources, books, and the low motivation due to the little salary) could be the causes of mentioned difficulties.

Keys-words: Teaching Effect; School Effect; Educative Mutation; PCGC; OHADA.

Introduction

L'environnement actuel se caractérise, sur le plan comptable, par une harmonisation et/ou une uniformisation des normes comptables (Ngongang, 2010) matérialisée par la tendance de plusieurs pays à adopter les normes comptables internationales IFRS¹ (Kamavuako et Mayimbi, 2016). Bien que faisant l'objet de plusieurs critiques (Colasse, 2004), les IFRS connaissent aujourd'hui un grand succès au point d'être adoptées par la quasi-totalité des pays développés.

Les pays africains ne sont pas restés en marge de cette tendance. La pluralité des référentiels comptables, la nécessité d'une harmonisation des comptabilités, le souci de produire des informations comptables selon les standards internationaux (Djoutsa et Takoudjou, 2013), la recherche de la compétitivité et la pression des institutions de BrettonWoods (Kouamé, 2020) sont sans doute les principaux mobiles ayant conduit les pays membres de l'Organisation pour l'Harmonisations en Afrique de Droit des Affaires (OHADA) à adopter en date du 23 mars 2000 l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilité des Entreprises avec actuellement sa version révisée en 2017.

Un regard sur la littérature montre que plusieurs éléments caractérisent le système comptable de l'OHADA (SYSCOHADA). Nous pouvons noter la forte influence exercée par la normalisation comptable française (Gouadain, 1995 ; Collasse, 2009) et des normes comptables internationales IFRS (Kouamé, 2020), la tentative de réconciliation du modèle comptable anglo-saxon avec celui de l'Europe continentale (Ngantchou, 2007) et la prise en compte des entreprises même du secteur informel appelées à se doter d'une comptabilité minimale dans le but de les intégrer progressivement dans la sphère de l'économie marchande (Pintaux, 2002).

¹International Financial and Reporting Standards, que nous pouvons traduire en français « Normes Internationales d'Informations Financières »

En République Démocratique du Congo (RDC), le SYSCOHADA a pris officiellement la place du Plan comptable Général Congolais (PCGC) le 12 septembre 2012 pendant que le Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo (CPCC) s'activait, comme le souligne Nsuami (2013), à travers différentes initiatives de formation et de sensibilisation pour parvenir à une mise en place d'un référentiel convergeant directement vers les normes IFRS. Selon cet auteur, il y aurait nécessité de beaucoup de travaux préalables en amont : conférence, séminaires, travail de fin de cycle et mémoire des étudiants conduisant à un avis technique, amenant le débat au cœur de la question avant de passer du PCGC au SYSCOHADA.

Pour Kamavuako et Mayimbi (2016), les différences qui existent entre l'ex. PCGC et le SYSCOHADA laissent croire que la normalisation comptable OHADA en RDC ne peut se réaliser sans difficulté. Ce constat semble plus remarquable dans le secteur éducatif où l'enseignant, dans une brève transition, s'est vu obligé de basculer du PCGC au SYSCOHADA dans le cadre de ses activités pédagogiques. Pourtant, la mutation éducative PCGC-OHADA intervient au moment où la question cruciale et sensible du profil de l'enseignant est au centre du débat pour améliorer la qualité de l'éducation en Afrique.

En effet, à travers une littérature produite depuis 2000, Lauwerier et Akkari (2015) révèlent que l'enseignant en Afrique exerce dans des conditions défavorables caractérisées par la précarité, le faible salaire, la démotivation et que sa formation, aussi bien initiale que continue demeure faible et inadéquate. Dès lors, cette carence en termes de ressources humaines, matérielles et organisationnelles en Afrique, permet de déduire l'existence des difficultés d'enseignement de comptabilité à l'aube de la mutation éducative PCGC-OHADA.

Cet article a pour objectif de contribuer à la compréhension des difficultés qu'éprouvent les enseignants des écoles commerciales dans l'enseignement de la comptabilité OHADA. En prenant le cas particulier de la RDC, l'étude cherche à répondre au questionnement suivant : *Les enseignants des écoles secondaires rencontrent-ils des difficultés d'enseigner la comptabilité selon le système comptable de l'OHADA ? Dans quelles branches de comptabilité éprouvent-ils ces difficultés ? Quelle est l'influence de l'effet-maitre et de l'effet-école sur les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA ?* L'enjeu politique de cette recherche est d'éclairer le pouvoir public au sujet de certaines variables sur lesquelles agir afin d'assurer une mutation harmonieuse PCGC-OHADA dans le secteur éducatif.

Au plan méthodologique, la recherche privilégie une démarche hypothético-déductive. Pour ce faire, une enquête par questionnaire a été réalisée auprès d'un échantillon de 123 enseignants de la comptabilité des écoles commerciales de la ville de Kinshasa. Les données recueillies ont fait, dans un premier temps, l'objet des tris à plat avant de procéder dans un second temps aux analyses économétriques sur le logiciel SPSS 20. Dans cette étude nous formulons l'hypothèse centrale selon laquelle : la non qualification, le manque de formation continue en SYSCOHADA et la carence des ressources seraient les causes significatives des difficultés de l'enseignement de comptabilité OHADA dans les écoles secondaires organisant la filière de gestion en République Démocratique du Congo.

La suite de notre article comprend quatre parties. Nous commençons par explorer notre champ thématique par la mise en contexte de notre recherche **(1)** ce qui permettra, à travers la revue de la littérature, de développer et justifier nos hypothèses **(2)**. Ensuite nous exposerons la méthodologie adoptée **(3)** avant de procéder à la présentation et l'interprétation des résultats empiriques **(4)**.

1. Mise en contexte

Selon le programme national en vigueur en RDC (1972), l'enseignement de comptabilité au niveau de l'école secondaire s'organise en deux dimensions distinctes, à savoir le cycle court et le cycle long. Dans le cycle court, l'enseignement de la comptabilité est conçu de façon à rendre l'élève opérationnel pour la tenue des livres comptables tant dans les entreprises privées que publiques ou dans les organisations d'intérêt public. La fin des études est sanctionnée par un diplôme délivré par l'école. Par contre, dans le cycle long, l'enseignement de la comptabilité a pour objectif de transmettre aux élèves les savoirs qui les rendent capables d'embrasser soit la profession en qualité d'aide-comptable ou soit les études supérieures menant successivement aux professions du comptable et analyste financier (Graduat), chef comptable ou Réviseur (Licence).

Notons que le plan comptable général congolais (PCGC), fruit de la normalisation comptable intervenue en 1976 fut le substrat constant des enseignements de comptabilité en RDC. Selon Kinzonzi (1984), quatre traits caractérisent le PCGC : une loi (ordonnance présidentielle) imposant sa mise en application dans toutes les entreprises exerçant en RDC ; les principes (10 au total) et méthodes d'évaluation (coût historique, inventaire permanent, etc.) ; la structure des états financiers (4 au total) et ; la liste des comptes avec une passerelle vers la comptabilité nationale.

Depuis l'adhésion du pays à l'OHADA, l'enseignement de la comptabilité en RDC connaît de profondes mutations. Même si les objectifs de cours à l'école secondaire restent jusqu'à présent les mêmes, on observe par ailleurs plusieurs changements dans le contenu à enseigner. En effet, l'acte uniforme de la comptabilité OHADA retient la plupart de principes retenus par les IFRS contrairement au PCGC qui n'en retient que quelques-uns. *On trouve dans le SYSCOHADA non seulement un plan comptable cadre avec comme principes le cout historique, la prudence, etc. mais aussi un cadre conceptuel avec l'adoption partielle du principe de la prééminence de l'économique sur le droit. En outre, le système comptable OHADA tient compte non seulement de la 4ème directive de la commission européenne (sur le compte personnel) comme c'est le cas pour le PCGC, mais il tient aussi compte de la 7ème directive (sur la production des comptes consolidés et combinés, une culture empruntée à l'école anglo-saxonne) dans la structuration de son plan comptable-cadre (Kamavuako et Mayimbi, 2016).*

Ainsi, devrait-on noter de profonds changements dans les enseignements des comptes annuels (Bilan, compte de résultat, TAFIRE², état annexé³). Ces changements ne sont pas seulement perçus dans la terminologie à utiliser par l'enseignant lors des activités pédagogiques (intitulés des comptes par exemple) mais aussi dans l'approche adoptée pour produire ces états de synthèse (approche juridique adoptée par le PCGC versus approche économique adoptée par le SYSCOHADA). De même, on note plusieurs mutations lors des enseignements de méthodes comptables (évaluation des stocks et modes d'amortissements), de certaines opérations comptables spécifiques (achats, crédit-bail, etc.) et lors des enseignements liés aux travaux d'inventaires. Ces différences laissent croire que l'enseignement de la comptabilité OHADA ne peut se réaliser sans difficultés.

Dès lors, il devient impérieux de s'intéresser sur la façon dont les enseignants congolais s'adaptent aux évolutions dues à la normalisation comptable OHADA, sur la manière dont ils abordent en conséquence les nouvelles pratiques pédagogiques pour transmettre les savoirs comptables selon le SYSCOHADA. Cette problématique semble pertinente lorsqu'il s'agit d'appréhender l'enseignant de l'école secondaire, un secteur éducatif faiblement doté en ressources humaines, matérielles et organisationnelle.

2. Revue de la littérature, hypothèses et cadre conceptuel

² Remplacé par le tableau de flux de trésorerie (TFT) à la suite des reformes comptables intervenues en 2017.

³ Devenu « notes annexes » dans le cadre toujours de mêmes reformes.

L'étude cherche à cerner les causes des difficultés éprouvées par les enseignants des écoles commerciales pour dispenser les cours de comptabilité selon le système comptable OHADA. Un regard sur la littérature montre que ces difficultés peuvent s'expliquer par l'effet-enseignant et l'effet-école.

Selon Kamula (2016), un enseignant qui aurait des difficultés sur le plan didactique et qui serait dépourvu des connaissances ne saurait former un homme complet comme l'exige l'éducation. A ce titre, Gautier et Dembélé (2004) soulignent que l'enseignant est donc le facteur ayant le plus d'influence sur l'apprentissage des élèves. D'ailleurs, des nombreuses études ont montré par le passé l'influence du profil de l'enseignant sur la qualité des enseignements dispensés tant au niveau primaire que secondaire (Brophy et Good, 1986 ; Rosenshire et Stevens, 1986 ; O'Neill, 1998, Gauthier, 1997).

Le niveau de qualification de l'enseignant est sans doute le premier élément évoqué dans la littérature spécialisée. Selon Arittiba (2007), la formation pédagogique a incontestablement des retombées positives sur la qualité des enseignements. De l'aveu de certains enseignants recrutés sans formation pédagogique, poursuit l'auteur, la qualification procure à coup sûr des apprentissages et de compétences nouvelles et facilite la transmission du savoir. Si le niveau de qualification détermine la qualité des enseignements, ce même facteur devrait aussi agir sur les difficultés d'enseignement de la comptabilité OHADA. De cette analyse, nous formulons notre première hypothèse en ces termes :

H1 : le niveau de qualification de l'enseignant influencerait sur les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles secondaires.

Dans ce même ordre d'idée, des nombreuses études ont montré des relations significatives entre la formation continue de l'enseignant et la qualité de l'enseignement. En effet, enseigner est un métier qui requiert des compétences nombreuses et complexes que l'enseignant doit détenir avant d'exercer, mais aussi tout long de sa carrière (UNESCO, 2000). Dans le même sens, Walet (2010) précise que la formation continue constitue l'occasion pour l'enseignant d'apprendre et de maîtriser les innovations pédagogiques. Pour cet auteur, la formation continue permet à l'enseignant de trouver des solutions aux difficultés rencontrées lors des pratiques pédagogiques. Le système comptable OHADA de par sa nature et de son rapprochement aux normes comptables internationales (IFRS) milite en faveur des innovations pédagogiques. La formation continue de l'enseignant présente à cet

effet un moyen efficace pour asseoir l'enseignement de la comptabilité OHADA qui est en perpétuelles mutations. Ce constat nous conduit donc à formuler l'hypothèse suivante :

H2 : la formation continue agirait sur les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles secondaires.

De plus, les recherches portant sur l'effet-maitre ont montré que la qualité de l'enseignement dépend aussi en grande partie de l'expérience de l'enseignant. Strong (2007) fait remarquer, à cet effet, que les enseignants plus expérimentés disposent d'un meilleur répertoire de stratégies pour la planification de l'enseignement. Dans la même veine d'idées, Covino et Iwanicki (1996) révèlent que les enseignants qui possèdent plus d'expérience ont plus de compétence pour appliquer une variété de stratégies pédagogiques. Si l'expérience de l'enseignant influence la qualité de l'enseignement, ce même facteur devrait aussi agir sur la perception des difficultés qu'il rencontre lors des enseignements de la comptabilité selon le système comptable OHADA.

H3 : l'expérience déterminerait les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles secondaires

De même, il est admis que le statut de l'enseignant agit significativement sur la qualité des enseignements. Ce constat relève de la politique de recrutement (enseignant-fonctionnaire versus enseignant-contractuel). Selon Bernard, Tiyab et Vianou (2004), les politiques de recrutement des enseignants contractuels en Afrique ont connu une nette accélération à la fin des années 90. Pour ces auteurs, les enseignants-contractuels tendent désormais à être plus nombreux que les enseignants-fonctionnaires et suscitent pour cela des interrogations au sein de la communauté éducative quant à leur incidence sur la qualité de l'enseignement. Outre leur statut, les enseignants contractuels que l'on retrouve naturellement dans les écoles officielles et conventionnées ne possèdent généralement pas un même niveau de qualification que les enseignants des écoles privées. De plus, ces derniers ne bénéficient pas de formations continues et sont pour la plupart moins expérimentés, ce qui peut avoir une influence négative sur la mutation éducative PCGC-OHADA dans les écoles commerciales. D'où l'hypothèse suivante :

H4 : le statut de l'enseignant influencerait les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles secondaires.

Aussi, de nombreuses études ont testé l'effet du genre sur la qualité d'enseignement (Minga, 1989 ; Claver, 2010 ; Walet et al, 2010). En Afrique, ce constat tient au fait que les enseignants font plus preuve d'investissements pédagogiques en ce sens qu'ils disposent plus

de temps pour accomplir leurs activités pédagogiques. À l'inverse, les enseignantes sont généralement occupées par les travaux de ménage quotidien et les empêchent de s'investir davantage dans les activités pédagogiques. De la même manière le genre influence sur la qualité d'enseignement, de la même manière ce facteur devrait aussi agir sur les difficultés d'enseignement de la comptabilité OHADA. D'où, l'hypothèse H5 :

H5 : le genre serait un facteur explicatif des difficultés d'enseigner la comptabilité selon le système comptable OHADA.

Hormis le sexe, l'âge de l'enseignant est aussi présenté dans la littérature comme une variable susceptible d'influencer les difficultés d'enseignement de la comptabilité selon le système comptable OHADA. En effet, les enseignants moins âgés s'investissent beaucoup plus dans les activités pédagogiques en ce sens qu'ils disposent plus de l'énergie et de la force. Par contre, les enseignants plus âgés sont généralement préoccupés par les responsabilités familiales et les problèmes liés à leur santé, ce qui les empêche d'investir davantage dans les activités pédagogiques. De cette analyse, nous formulons l'hypothèse suivante :

H6 : l'âge de l'enseignant influencerait sur les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA.

Par ailleurs, l'enseignant africain évolue dans un environnement caractérisé par la précarité. Cette situation s'explique notamment par les conditions difficiles de l'environnement du travail de l'enseignant : le manque des matériels didactiques (ouvrages scolaires sur la comptabilité OHADA et sur les innovations pédagogiques à mettre en œuvre), la faible motivation du personnel enseignant et le quasi absence d'une politique éducative). Un tel environnement ne favorise guère un enseignement de qualité. D'ailleurs, plusieurs chercheurs ont montré que l'environnement social et organisationnel influence sur la qualité d'enseignement (Loikkanen, 1998 ; Alexander et al., 2010 ; Mancebon et al., 2012 ; Pereira et Moreira, 2007 ; Nghiem et al., 2014). Cette analyse nous conduit donc à formuler notre dernière hypothèse en ces termes :

H7 : la disponibilité des matériels didactiques (ouvrages scolaires sur la comptabilité OHADA), la rémunération, la localisation de l'école et la politique éducative influeraient sur les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA.

En résumé, les difficultés rencontrées par les enseignants de comptabilité à l'aube de la mutation éducative PCGC-OHADA seront abordées en mettant en évidence deux effets de causalité : l'effet-maître et l'effet-école. La figure 1 nous en donne une illustration.

Figure 1 : Cadre conceptuel

Source : auteurs

En prenant en compte ces deux effets, souvent avancés dans la littérature pour expliquer la qualité d'enseignement, le cadre conceptuel élaboré est un dispositif que nous mettons en place pour le cadrage théorique de notre recherche portant sur les difficultés d'enseigner la comptabilité à l'aube de la mutation PCGC-SYSCOHADA dans le secteur éducatif. Ce dispositif permet de décrire, d'expliquer et de prédire les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA. Plus particulièrement, il vise à établir le lien entre les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA avec l'effet-enseignant (qualification, formation continue, expérience, statut professionnel, genre et âge) et l'effet-école (matériels didactiques, rémunérations, localisation de l'école et la politique éducation).

3. Choix méthodologiques

Nous présentons successivement l'opérationnalisation des variables, les méthodes de recueil et les outils d'analyse de données ainsi que les caractéristiques de l'échantillon.

3.1. Opérationnalisation des variables

Dans le cadre de cette étude, trois concepts sont principalement utilisés pour répondre à notre problématique : difficultés d'enseignement de la comptabilité selon le système comptable OHADA (variable dépendante) ; l'effet-enseignant (variable indépendante) et l'effet-école (variable indépendante).

La variable dépendante (les difficultés d'enseigner la comptabilité à l'aube de la mutation PCGC-OHADA) a été mesurée par quatre items représentant les différents cours de comptabilité prévus dans le programme national⁴. Pour chaque item, il a été demandé au répondant d'indiquer le degré des difficultés d'enseigner ces cours en considérant une échelle allant de (1) qui signifie « très facile » à (5) « très difficile ».

L'effet-maître qui est retenu comme étant le premier facteur déterminant les difficultés d'enseignement de la comptabilité OHADA a été appréhendé en termes de niveau de qualification, de nombre de formations professionnelles et pédagogiques suivi en système comptable OHADA, de l'expérience, du statut (enseignant fonctionnaire versus non fonctionnaire), du genre et de l'âge de l'enseignant.

L'effet-école quant à lui a été mesuré à travers les variables suivantes : nombre de matériels didactiques utilisés, la rémunération salariale, la localisation de l'école (localisation urbaine versus localisation rurale) et l'existence d'une politique éducative favorable aux changements comptables.

3.2.Méthodes de recueil et outils d'analyse de données

La recherche privilégie une démarche hypothético-déductive et s'appuie sur des données d'enquête recueillies par questionnaire auprès d'un échantillon composé de 123 enseignants de comptabilité dans les écoles secondaires de la ville de Kinshasa. Une pré-enquête a été conduite préalablement auprès de 20 enseignants de la commune de KASA-VUBU en vue d'améliorer le contenu du questionnaire de départ et c'est ce questionnaire amélioré qui a finalement été administré en face à face auprès des enquêtés.

Les données recueillies ont fait l'objet de :

- ❖ **Tris à plat**, qui nous a permis d'analyser la distribution de chaque variable retenue dans le cadre de cette étude ;

- ❖ **Analyse en composante principale** dans le but de compresser et de synthétiser les quatre items mesurant les difficultés d'enseigner la comptabilité ;

- ❖ **Régression linéaire multiple** afin de mieux cerner et prédire les difficultés d'enseignement de la comptabilité selon le système comptable OHADA.

Le modèle d'analyse utilisé se présente donc comme suit :

⁴ Il s'agit de la comptabilité élémentaire, la comptabilité des sociétés, la comptabilité générale approfondie et la comptabilité analytique et de gestion.

$$\text{DECO} = \beta_0 + \beta_1\text{QualE} + \beta_2\text{FC} + \beta_3\text{ExpE} + \beta_4\text{StE} + \beta_5\text{GE} + \beta_6\text{AE} + \beta_7\text{MD} + \beta_8\text{REM} + \beta_9\text{LOC} + \beta_{10}\text{POL} + \varepsilon$$

Avec,

QualE : La qualification de l'enseignant qui prend la valeur de 1 si l'enseignant a suivi une formation pédagogique en comptabilité, sciences commerciales et administratives au niveau d'enseignement supérieur et universitaire et de 0 au cas contraire ;

FC = Formation continue, mesuré par le nombre de formation suivie par l'enseignant en SYSCOHADA ;

ExpE = Expérience de l'enseignant, mesuré par le nombre d'année dans l'enseignement de comptabilité ;

StE = Statut de l'enseignant qui prend la valeur de 1 si l'enseignant est contractuel et de 0 au cas contraire ;

GE = Genre de l'enseignant qui prend la valeur de 1 si l'enseignant est de sexe masculin et de 0 au cas contraire ;

AE = Age de l'enseignant, mesuré par l'âge révolu de l'enseignant au moment des enquêtes ;

MD = nombre de matériels didactiques utilisés ;

REM = rémunération salariale ;

LOC = localisation de l'école qui prend la valeur de 1 si l'école est localisée dans le milieu urbain et de 0 si l'école est située dans le milieu rural ;

POL = politique éducative, qui prend la valeur de 1 si l'école dispose d'une politique éducative favorable aux changements comptables normatifs et de 0 au cas contraire.

3.3.Caractéristiques statistiques des variables retenues

Tableau 1 : Statistiques descriptives des variables métriques

Variables	Max	Min	Moyenne	Écart-Type
-----------	-----	-----	---------	------------

Age	45	23	29	11
Expérience	22	3	10	12
Formation OHADA	4	0	2	1
Rémunération salariale	350	50	128	45

Source : notre enquête

L'examen des résultats issus de tableau 1 montre que l'enseignant de comptabilité OHADA de notre échantillon est jeune et moins expérimenté. Il ressort que l'âge moyen des enseignants de la comptabilité est de 29 ans avec un écart-type de 11 ans ; l'expérience moyenne est de 10 ans avec un écart-type de 12 ans. En plus, il ressort que l'enseignant de comptabilité de la ville de Kinshasa a suivi deux fois en moyenne une formation de recyclage en comptabilité OHADA. S'agissant de la rémunération salariale, les résultats de l'enquête indiquent que les enseignants contactés touchent en moyenne 128 dollars américains de salaire, ce qui semble insuffisant pour survivre les deux bouts du mois. Cependant, nous constatons qu'il y a une disparition des observations métriques relatives à l'âge, l'expérience et le salaire de l'enseignement autour de la moyenne. Pour cela, l'utilisation du logarithme pour ces trois variables indépendantes dans notre étude réduit l'effet de disparition des valeurs.

Le tableau 2 illustre les statistiques descriptives des variables dichotomiques de notre recherche.

Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables dichotomiques

Variables	Modalité	Effectif	%
Qualification	Oui	38	30,89
	Non	85	69,11
Sexe	Masculin	109	88,62
	Féminin	14	11,38
Statut juridique	Contractuel (fonctionnaire)	51	41,46
	Non Contractuel (non fonctionnaire)	72	58,54

Source : Auteurs

Nous constatons que 88,62% de notre échantillon sont des hommes. 11,38% seulement de nos enquêtés sont de sexe féminin. Cela signifie, au regard de nos enquêtes, que les femmes sont moins attirées par l'enseignement de la comptabilité au niveau secondaire. En plus, la majorité (58,54%) de nos enquêtés évoluent sans contrat formel contre 41,46% qui déclarent avoir un contrat de travail. La plupart d'entre eux sont non qualifiés (69,11%), c'est-à-dire sans formation pédagogique.

Par ailleurs, il ressort en général que les enseignants contractés éprouvent des difficultés pour enseigner la comptabilité conformément au SYSCOHADA (Voir tableau 3). Ces difficultés sont plus ressenties lors des enseignements de la comptabilité analytique et la comptabilité des sociétés.

Tableau 3 : moyennes et écarts-types de difficultés d'enseigner la comptabilité

Items	Score moyen	Ecart-type
Difficultés d'enseigner la comptabilité élémentaire	2,7520	1,25837
Difficultés d'enseigner la comptabilité des sociétés	3,0073	1,43568
Difficultés d'enseigner la comptabilité générale approfondie	2,9691	1,33724
Difficultés d'enseigner la comptabilité analytique et de gestion	3,1130	1,45619

Source : Auteurs

Ainsi que nous l'avons prévu dans notre modèle théorique, ces difficultés peuvent s'expliquer par l'effet-enseignant et l'effet-école. Dans les lignes qui suivent, nous présentons les résultats empiriques de l'influence de ces variables sur les difficultés rencontrées.

4. Les difficultés d'enseigner la Comptabilité OHADA : validation empirique

Après avoir présenté le cadre théorique et justifié les choix méthodologiques de notre recherche, il sera ici question de présenter et d'interpréter les résultats empiriques. Nous procédons dans un premier temps par l'analyse de la fiabilité des échelles de mesure de la variable dépendante avant de présenter et interpréter les résultats de la régression.

4.1. Fiabilité des échelles de mesure de la variable dépendante

Avant de tester notre modèle conceptuel, nous avons jugé pertinent de procéder à l'analyse de la fiabilité des items utilisés pour mesurer la variable dépendante. Cette analyse est réalisée en calculant le coefficient d'Alpha de Cronbach (Voir tableau 4). La valeur trouvée (0,973) a permis de confirmer la fiabilité des items utilisés pour mesurer les difficultés d'enseigner la comptabilité selon le SYSCOHADA.

Tableau 4 : Analyse de la fiabilité de la mesure de la variable dépendante

Cronbach's Alpha	N of Items
,973	4

Source : Auteurs

Une analyse factorielle a été ensuite réalisée (Voir tableau 5) et a débouché par l'extraction d'une seule composante comptant pour 86% de la variance de l'information. Les coefficients de ces items étant très proches les uns et les autres, leur homogénéité est donc prouvée.

Tableau 5 : Matrice des composantes

	Composant
	1
comptabilité générale élémentaire	,935
comptabilité des sociétés	,977
comptabilité analytique	,976

comptabilité générale	,963
approfondie	

Source : Auteurs.

4.2. Présentation et interprétation des résultats de la régression

Le modèle conceptuel élaboré a été estimé par la méthode de moindres carrés ordinaires (MCO). Toutes les analyses effectuées sont résumées dans le tableau 6. L'examen de VIF (Variance Inflation Factor) a permis d'attester l'absence d'un effet de multi colinéarité ($Vif < 10$ et $Tolérance > 0,3$). Les variables retenues permettent de se prononcer en faveur d'une influence fortement significative ($F = 18,417$; $sig = 0,000$). Le modèle retenu explique 48,3% de la variance des difficultés d'enseigner la comptabilité selon le SYSCOHADA, ce qui est jugé satisfaisant par rapport à d'autres études dans le même domaine.

Tableau 6 : Résultats de la régression linéaire multiple

Variables explicatives	Variable expliquée			
	coefficients	t- student	Tolérance	VIF
Constante	1,389	6,830***		
Matériels didactiques	-0,161		0,819	1,221
Qualification	-0,541	-2,251**	0,740	1,351
Formations continues en SYSCOHADA	-0,051	-	0,889	1,125
Rémunération salariale	-0,164	3,215***	0,737	1,356
		-		
		2,749***		
		-2,416*		
Genre	Variables exclues du modèle par la méthode pas à pas « Stepwise »			
Age				
Expérience				
Statut de l'enseignant				
Localisation de l'école				

Existence de la politique éducative	
R²	0,483
R² ajusté	0,469
F	18,417***

*Seuil <10% ; **Seuil < 5% ; ***Seuil < 1%

Source : Auteurs.

Les résultats de la régression montrent que tous les coefficients de la régression, pour toutes les variables explicatives, sont négatifs et significatifs. Autrement dit, le lien entre ces facteurs et les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles commerciales est négatif et significatif. En revanche, la méthode de régression pas à pas exclut six variables qui n'ont aucun lien significatif avec les difficultés d'enseigner la comptabilité conformément au SYSCOHADA : le genre, l'âge, l'expérience, le statut, la localisation de l'école et l'existence d'une politique éducative favorable aux mutations pédagogiques.

4.2.1. Effet-enseignant et difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA

Conformément à notre modèle théorique, les résultats montrent une relation négative (-0,541) et très significatif (seuil inférieur à 1%) entre le nombre des formations suivies en comptabilité OHADA et les difficultés d'enseignement rencontrées. Ce résultat corrobore celui trouvé par Walet (2010) qui montre que la formation continue permet à l'enseignant de trouver des solutions aux difficultés rencontrées lors des pratiques pédagogiques. Ainsi, plus l'enseignant est actualisé en comptabilité OHADA, moins il existe des difficultés d'enseigner ces nouvelles matières dans les écoles commerciales.

Les résultats font apparaître également une relation négative (-0,541) et très significative (seuil inférieur à 1%) entre la qualification de l'enseignant et les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA. Cela signifie que le manque de qualification rend difficile l'enseignement de la comptabilité selon le SYSCOHADA dans les écoles commerciales. Ce résultat suggère ainsi qu'en RDC le fait qu'un enseignant puisse suivre des formations continues n'est pas suffisant pour réduire les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA. Encore faut-il que celui-ci soit qualifié car, comme le souligne Arittiba (2007), la qualification facilite la transmission du savoir. De ce qui précède, Il est légitime de conclure que certains facteurs liés au profil de l'enseignant (qualification, formations) influencent

négativement et significativement les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles commerciales.

4.2.2. Effet-école et difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA

Comme il fallait s'y attendre, les résultats de la régression tels que présentés dans le tableau 6 montre une relation négative (-0,161) et significative (seuil inférieur 5%) entre le nombre des matériels didactiques utilisés et les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles commerciales. En effet, moins l'enseignant recourt à des ouvrages de comptabilité OHADA lors de ces activités pédagogiques, plus sont les difficultés d'enseigner cette comptabilité. Cette question soulève encore une fois le débat sur l'existence des matériels didactiques dans l'enseignement de comptabilité en RDC. Concernant la motivation, les résultats de la régression indiquent qu'il existe une relation statistiquement significative (seuil inférieur à 10%) et négative (-0,164) entre la rémunération salariale et les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA dans les écoles commerciales. En effet, l'enseignant moins rémunéré est censé de chercher d'autres alternatives pour survivre. Le temps consacré à cet effet ne pourrait pas lui permettre d'assurer convenablement ses activités pédagogiques, ce qui peut avoir une influence négative lors d'une mutation pédagogique comme c'est le cas du balayage du PCGC par le SYSCOHADA. L'hypothèse de l'effet-école tel que décrit dans notre modèle conceptuel est donc validée avec la précision selon laquelle : certains facteurs liés aux caractéristiques de l'école (existence des ouvrages et la politique salariale) influencent significativement et négativement les difficultés d'enseigner la comptabilité à l'aube de la mutation éducative PCGC-OHADA.

Conclusion

L'objet de cette recherche était d'améliorer notre compréhension de la problématique de la mutation PCGC-OHADA dans le secteur éducatif congolais en mettant l'accent sur deux axes : les difficultés d'enseignements de comptabilité OHADA dans les écoles secondaires et les facteurs qui les affectent. Plus précisément, il s'agissait d'établir le lien entre les difficultés d'enseigner la comptabilité OHADA avec l'effet-maitre et l'effet-école. Pour ce faire, une enquête a été menée auprès d'un échantillon de 123 enseignants de comptabilité dans la ville de Kinshasa. Les données recueillies ont l'objet de tri à plat, d'analyse en composante principale et d'une régression linéaire multiple par la méthode de moindre carré ordinaire. Au terme de cette étude, nous constatons que la mutation éducative PCGC-OHADA

s'implémente avec difficultés en contexte des écoles secondaires. Ces difficultés sont plus ressenties dans l'enseignement de comptabilité analytique et de comptabilité des sociétés. L'analyse de la relation entre l'effet-enseignant et l'effet-école d'une part et ces difficultés d'autre part a permis de valider l'idée selon laquelle : l'absence d'une politique de recrutement des enseignants qualifiés et de formation continue, la faible motivation et la non disponibilité des matériels didactiques dans le secteur éducatif se relève comme étant les causes significatives des difficultés rencontrées par les enseignants de l'école secondaire lors de la mutation éducative PCGC-OHADA. Ces résultats suggèrent donc une bonne politique de recrutement (formation initiale de l'enseignant) et une bonne gestion de ressources (formation continue en SYSCOHADA, politique salariale et disponibilité des livres de comptabilité OHADA) afin d'assurer une mutation harmonieuse PCGC-OHADA dans le secteur de l'éducation en RDC.

Comme toute recherche, celle-ci souffre de certaines limites qu'il convient de soulever. L'une des principales limites réside du fait que la recherche privilégie une dimension transversale plutôt que longitudinale et ne tient donc pas compte du caractère évolutif du processus de la mutation sous analyse. De plus, l'échantillon composé uniquement des enseignants de comptabilité exerçant dans la ville de Kinshasa peut présenter certains biais qui limiteraient ainsi la validité externe de nos conclusions. Toutefois, cette dernière limite a été atténuée par le caractère exploratoire de ce travail. Le présent travail constitue en fait le prélude à une étude (évaluation) plus vaste qui sera réalisée au niveau national avec pour objectif principal de vérifier et d'enrichir le cadre conceptuel suggéré et surtout d'en vérifier les propositions sous-jacentes par voies d'enquêtes auprès d'un échantillon représentatif de l'ensemble du pays.

En plus, d'autres voies de recherche sont possibles afin d'améliorer davantage notre connaissance sur les difficultés d'enseignement de la comptabilité OHADA en RDC. Compte tenu du nombre et de la nature de variables retenue dans le modèle conceptuel, nous avons été contraints de recourir à la méthode de régression pas à pas. Les études ultérieures pourraient spécifiquement tabler sur d'autres variables non reprises dans notre modèle conceptuel pour de raisons de convenance statistique.

BIBLIOGRAPHIE

Bernard, J.M., Tiyab, B.K., et Vianou, K., 2004, « Profils enseignants et qualité de l'éducation primaire en Afrique subsaharienne francophone : Bilan et perspectives de dix années de recherche du PASEC », PASEC / CONFEMEN.

Brophy, J., et Good, T., 1986, «Teacher behavior and Student achievement » In MC. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.), New York McMillan.

Claver, P.K..., 2010, Déperditions scolaires dans le secteur de l'élémentaire au Burundi : Cas de la mairie de Bujumbura, Thèse de doctorat, Dakar, CUSE/UCAD.

Collasse, B., 2009, «Le Syscoa-Ohada à l'heure des IFRS », Revue française de la comptabilité, n°425, novembre 2009.

Covino, E.A., et Iwanicks, E., 1996, « Experienced teachers: Their Construct of effective teaching », Journal of Personnel Evaluation in education, 1-3, 6225p

Gauthier, C., Desbiens, J.F., Malo, A., Martineau, S., Simard, D., 1997, Pour une Théorie de la Pédagogie, Sainte-Ford, Presse de l'Université Laval

Gautier, C. et Dembélé, M., 2004, « qualité de l'enseignement et qualité de l'éducation : revue des résultats de recherche »

Gouadain, D., 1995, « L'école française de comptabilité et l'Afrique ou du formalisme comptable au pays de l'informel », in Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Pérochon Foucher, pp. 233-248.

Kamavuako, D., et Mayimbi, P., 2016, « Les difficultés rencontrées par les PME lors de la mutation comptable PCGC-OHADA : une étude exploratoire des PME Congolaises », les Actes du congrès JEACC, Dakar.

Kinzonzi, V.P., 1984, Normalisation comptable, facteur d'accélération de développement économique ; bases conceptuelles et encadrement, Paris : Foucher.

Kouamé, K., 2020, « L'adoption de normes comptables internationales inspirées des IFRS pour le SYSCOHADA 2017 : une tentative d'explication », Revue internationale du chercheur « Volume 1 : Numéro 1 » pp :59-80.

Lauwerier, T. et Akkari, A., 2013, « Quelles approches pour réformer le curriculum et l'école en Afrique ? Constats et controverses », Revue Africaine de Recherche en Éducation.

Luyten et De Jong, 1998, « Parallel classes : différences and Similiarities, Teachereffects and Schooleffects in secondaryscholl », Schoolimprovement, 9 (4), pp. 437-473.

Mingat, B., 1984, « Les acquisitions scolaires au CP : l'origine des différences », Revue Française de Pédagogie, pp. 49-62

Ngantchou, A., 2009, « le système comptable OHADA : une réconciliation des modèles « européen continental » et « anglo-saxon », la place de la dimension européenne dans la comptabilité Contrôle Audit, mai 2009.

Ngongang, D., 2007, « analyse des facteurs déterminants la mutation comptable OCAM OHADA », Université de Ngaoundéré.

Nsuami, N.J.B., 2014, Normalisation comptable en République Démocratique du Congo : Arguments contre l'adoption du Système Comptable de l'OHADA, Kinshasa, Éditions Cultures Africaines.

O'Neil, G.P., 1988, « Teaching Effectiveness: A Review of the Research, canadian », Journal of Education, 13(1), 162-185.

Pintaux, P., 2002, « Le système comptable Ouest Africain (SYSCOA), l'Intégration économique par la comptabilité », Tertiaire, n° 104.

République Démocratique du Congo (1972), « Programme national d'enseignement, Technique, options commerciales et Administrative », SAMAFOS

Rosenshine, B., & Stevens, R., 1986, « Teaching functions », In M.C. Wittrock (Eds.), Handbook of research on teaching. New York: Macmillan.

Bonnet, G., 2007, What do recent evaluations tell us about the state of teachers in Sub-Saharan Africa? Paris, UNESCO.

Stronge J. H., Ward T. J., Tucker P. D., et Hindman, J. L., 2007, « What is the relationship between teacher quality and student achievement? An exploratory study ». Journal of Personnel Evaluation in Education, vol. 20, p. 165-184.

Walet, A.M, 2010, « Les déterminants pédagogiques de la réussite scolaire : le cas des écoles du centre d'animation Pédagogique de Torokoroboungou dans le district de Bamako », ROCARE, 45p.

Wamba, L.D., Nimpa, A.T., et Simo, B., 2013, « Les déterminants de la complexité du système comptable et financier des entreprises Camérounaises », REMACCA, N°2, 142-171.